

MEDICAL SCIENCES

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАНШИЗНОЙ МОДЕЛИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Паржанов А.Н.

Докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет, MBA

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FRANCHISE MODEL AND INDEPENDENT ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES

Parzhanov A.

Doctoral student of the DBA program Almaty Management University, MBA

Аннотация

Данная статья посвящена сравнительному анализу франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клиничко-диагностических лабораторий. Исследование включает обзор существующих литературных источников, анализ преимуществ и недостатков каждой модели, а также выявление ключевых факторов, влияющих на успех и устойчивость бизнеса. Особое внимание уделено таким аспектам, как снижение рисков, брендовая поддержка, автономия в принятии решений и внедрение инноваций. На основе проведенного анализа сформулированы рекомендации для предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в данном секторе. Выводы исследования помогают принять обоснованное решение при выборе модели ведения бизнеса и способствуют улучшению управленческих практик в клиничко-диагностических лабораториях.

Abstract

This article focuses on a comparative analysis of the franchise model and independent entrepreneurship in the field of clinical diagnostic laboratories. The study includes a review of existing literature, an analysis of the advantages and disadvantages of each model, and the identification of key factors influencing business success and sustainability. Particular attention is given to aspects such as risk reduction, brand support, decision-making autonomy, and innovation implementation. Based on the analysis, recommendations are formulated for entrepreneurs and investors interested in this sector. The study's conclusions aid in making informed decisions when choosing a business model and contribute to the improvement of management practices in clinical diagnostic laboratories.

Ключевые слова: франчайзинг, самостоятельное предпринимательство, клиничко-диагностические лаборатории, управление рисками, инновации, бизнес-модели, предпринимательство.

Keywords: franchising, independent entrepreneurship, clinical diagnostic laboratories, risk management, innovation, business models, entrepreneurship.

Введение

В последние десятилетия наблюдается значительный рост числа предпринимателей, выбирающих франшизную модель ведения бизнеса. Франшиза предоставляет предпринимателям возможность воспользоваться проверенными бизнес-процессами, известным брендом и поддержкой франчайзера, что снижает риски и повышает шансы на успех. В то же время самостоятельное предпринимательство остаётся популярным выбором для тех, кто стремится к полной автономии и возможности реализовать собственные инновационные идеи.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа и сравнения двух моделей ведения бизнеса в условиях динамично развивающегося рынка клиничко-диагностических лабораторий. Несмотря на обширное количество исследований, посвящённых франчайзингу и самостоятельному предпринимательству, до сих пор недостаточно данных, которые бы детально

сравнивали их в контексте медицинских услуг, особенно в сфере клиничко-диагностических лабораторий.

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клиничко-диагностических лабораторий, с акцентом на выявление ключевых факторов, влияющих на успех и устойчивость бизнеса.

В задачи исследования входят:

1) Проведение литературного обзора существующих исследований и публикаций на тему франчайзинга и самостоятельного предпринимательства.

2) Определение и обоснование методологии исследования.

3) Сбор и анализ данных по франшизным и самостоятельным клиничко-диагностическим лабораториям.

4) Выявление преимуществ и недостатков каждой модели ведения бизнеса.

5) Формулирование рекомендаций для предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в сфере клинично-диагностических лабораторий.

Основные вопросы, рассматриваемые в статье:

– Какие преимущества и недостатки присущи франшизной модели и самостоятельному предпринимательству в сфере клинично-диагностических лабораторий?

– Какие факторы являются ключевыми для успеха каждой модели?

– В каких условиях целесообразнее выбирать ту или иную модель ведения бизнеса?

Данная статья призвана внести вклад в научное понимание выбора между франшизой и самостоятельным предпринимательством, предоставив предпринимателям и инвесторам аналитические инструменты для принятия обоснованных решений.

1. Литературный обзор

Франшизная модель ведения бизнеса и самостоятельное предпринимательство представляют собой две фундаментально разные стратегии, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этом разделе представлен обзор ключевых исследований и публикаций, которые позволяют лучше понять основные аспекты этих моделей.

Франчайзинг как модель ведения бизнеса активно исследуется в научной литературе. Один из ключевых трудов на эту тему — работа Майкла Д. Хьюберта, который анализирует основные преимущества франчайзинга, включая доступ к проверенной бизнес-модели, брендовой поддержке и обучению со стороны франчайзера [1]. Другие исследователи, такие как Пол Шарки, подчеркивают важность стандартизации процессов и минимизации рисков для франчайзи [2].

Согласно исследованиям Л. Уокера, франчайзинг обеспечивает стабильность и предсказуемость доходов, что делает его привлекательным для начинающих предпринимателей [3]. Тем не менее, франчайзинг также имеет свои недостатки. Например, Дж. Спенсер в своей работе указывает на ограниченную автономию франчайзи и необходимость следования строгим стандартам и правилам франчайзера [4]. Это может стать значительным препятствием для тех предпринимателей, которые стремятся к инновациям и гибкости в управлении своим бизнесом.

Самостоятельное предпринимательство, в свою очередь, предоставляет полную свободу в принятии решений и реализации собственных идей. Работы таких авторов, как С. Ли и М. Ким, показывают, что автономия и возможность быстрого адаптации к изменениям на рынке являются основными преимуществами самостоятельного предпринимательства [5]. Однако, как отмечает Р. Кларк, самостоятельное предпринимательство сопряжено с высокими рисками и необходимостью значительных начальных инвестиций [6].

В сфере клинично-диагностических лабораторий данные аспекты приобретают особую значимость. Исследования Н. Джонсона демонстрируют,

что франшизная модель может значительно облегчить процесс лицензирования и сертификации, обеспечивая стандартизированные процедуры и гарантии качества [7]. Тем не менее, самостоятельные лаборатории имеют больше возможностей для внедрения новых методик и технологий, что может быть критичным в быстро развивающейся медицинской сфере [8].

Сравнительный анализ двух моделей ведения бизнеса в контексте клинично-диагностических лабораторий позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на выбор предпринимателей. В работе М. Робинсона приводятся данные, свидетельствующие о том, что франчайзинг обеспечивает более быстрый выход на рынок и стабилизацию доходов, тогда как самостоятельное предпринимательство позволяет более гибко реагировать на потребности клиентов и изменения в законодательстве [9].

Таким образом, обзор литературы показывает, что выбор между франшизной моделью и самостоятельным предпринимательством зависит от множества факторов, включая уровень рисков, потребность в автономии, готовность к инновациям и специфические требования отрасли.

2. Методология

Данная статья носит обзорный характер и базируется на анализе существующей научной литературы и публикаций по теме франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клинично-диагностических лабораторий. Методологический подход включает следующие этапы:

1) Сбор данных. Были проанализированы научные статьи, монографии, отчеты и другие источники информации. Отбор источников производился на основе их релевантности к теме исследования и их научной значимости.

2) Критический анализ литературы. Проведен детальный анализ выбранных источников с целью выявления ключевых факторов, преимуществ и недостатков как франшизной модели, так и самостоятельного предпринимательства. Особое внимание уделено исследованиям, касающимся клинично-диагностических лабораторий.

3) Сравнительный анализ. На основе собранных данных проведено сравнение двух моделей ведения бизнеса. Выделены основные критерии для оценки эффективности и устойчивости каждой модели, включая финансовую стабильность, уровень риска, степень автономии и инновационную способность.

4) Обобщение результатов. Сформулированы ключевые выводы и рекомендации на основе полученных данных, а также предложены направления для дальнейших исследований.

Таким образом, методология данной статьи основана на систематическом обзоре и критическом анализе существующей литературы, что позволяет обеспечить всесторонний и объективный подход к сравнению франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клинично-диагностических лабораторий.

3. Результаты

В ходе исследования был проведен тщательный сравнительный анализ франшизной модели и

самостоятельного предпринимательства в сфере клинично-диагностических лабораторий. Основные результаты этого анализа включают выявление ключевых преимуществ и недостатков каждой модели, а также определение факторов, влияющих на успех и устойчивость бизнеса.

Рассмотрим преимущества и недостатки франшизной модели.

К числу преимуществ можно отнести следующие:

1) Снижение рисков. Франшизная модель позволяет значительно снизить риски, связанные с началом бизнеса. Это обусловлено тем, что франчайзер предоставляет франчайзи доступ к проверенной бизнес-модели, включая маркетинговые стратегии, стандарты качества и операционные процедуры [1]. Это особенно важно в сфере клинично-диагностических лабораторий, где соблюдение стандартов и нормативных требований критически важно для успешной деятельности [7].

2) Брендвая поддержка. Франчайзинг обеспечивает франчайзи возможность использовать узнаваемый бренд, что способствует привлечению клиентов и увеличению доверия к лаборатории. Это может ускорить процесс выхода на рынок и стабилизацию доходов [3].

3) Обучение и поддержка. Франчайзеры часто предлагают всестороннюю поддержку своим франчайзи, включая начальное обучение, постоянное консультирование и помощь в решении проблем. Это позволяет франчайзи более уверенно вести бизнес и эффективно решать возникающие проблемы [2].

4) Экономия на масштабе. Франчайзи могут воспользоваться экономией на масштабе, доступной через совместные закупки и использование централизованных услуг, что снижает затраты и повышает конкурентоспособность [9].

Недостатки франшизной модели:

1) Ограниченная автономия. Одним из главных недостатков франшизной модели является ограниченная автономия франчайзи. Франчайзи обязаны следовать установленным франчайзером стандартам и процедурам, что может ограничивать их способность к инновациям и адаптации к местным условиям [4].

2) Финансовые обязательства. Франчайзи должны платить различные сборы, такие как вступительный взнос и роялти, что может увеличить финансовую нагрузку на бизнес, особенно на начальных этапах [6].

3) Конфликты с франчайзером. Взаимоотношения между франчайзи и франчайзером могут быть сложными, особенно в случае расхождений во взглядах на управление бизнесом. Конфликты могут негативно сказаться на деятельности лаборатории и ее репутации [5].

Далее в рамках исследования рассмотрим преимущества и недостатки самостоятельного предпринимательства.

Преимущества:

1) Полная автономия. Самостоятельное предпринимательство предоставляет предпринимателю полную свободу в принятии решений и управлении

бизнесом. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям на рынке, внедрять инновации и настраивать бизнес-процессы в соответствии с уникальными потребностями клиентов [5].

2) Контроль над финансами. Предприниматели имеют полный контроль над своими финансовыми ресурсами и не обязаны выплачивать роялти или другие сборы, связанные с франчайзингом. Это может позволить им более эффективно управлять затратами и увеличивать прибыль [6].

3) Возможности для инноваций. Самостоятельные предприниматели могут внедрять новые методики и технологии без ограничений, что может быть особенно важно в быстро развивающейся сфере клинично-диагностических лабораторий. Это позволяет предлагать клиентам уникальные услуги и улучшать качество обслуживания [8].

Недостатки самостоятельного предпринимательства:

1) Высокие риски. Самостоятельное предпринимательство сопряжено с высокими рисками, особенно на начальных этапах. Отсутствие поддержки со стороны франчайзера и необходимость самостоятельно разрабатывать бизнес-модель и маркетинговую стратегию могут усложнить процесс запуска и становления бизнеса [4].

2) Требование значительных инвестиций. Запуск самостоятельного бизнеса требует значительных начальных инвестиций, включая затраты на оборудование, лицензирование, сертификацию и маркетинг. Это может быть серьезным препятствием для многих предпринимателей [6].

3) Ограниченные ресурсы и поддержка. В отличие от франчайзинга, самостоятельные предприниматели не имеют доступа к централизованной поддержке и обучению. Это может затруднить решение оперативных и стратегических задач, особенно в условиях высокой конкуренции и строгих нормативных требований [7].

Таким образом, результаты исследования показывают, что выбор между франшизной моделью и самостоятельным предпринимательством в сфере клинично-диагностических лабораторий зависит от множества факторов, включая уровень рисков, потребность в автономии, готовность к инновациям и специфические требования отрасли. Франшизная модель предоставляет более стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, тогда как самостоятельное предпринимательство позволяет предпринимателю реализовать свои идеи и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

4. Обсуждение

В процессе сравнительного анализа франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клинично-диагностических лабораторий выявлены многочисленные преимущества и недостатки каждой из моделей, что позволяет более глубоко понять их сущность и применимость в различных условиях. В данном разделе будут интерпретированы полученные результаты и проведено обсуждение их значимости для предпринимателей и инвесторов.

Франшизная модель ведения бизнеса, как показали результаты исследования, обладает рядом

значительных преимуществ, которые делают её привлекательной для начинающих предпринимателей и тех, кто стремится к стабильности и предсказуемости в своей деятельности. Одним из ключевых аспектов является снижение рисков за счёт использования проверенной бизнес-модели и получения поддержки от франчайзера. Это особенно важно в медицинской сфере, где соблюдение стандартов качества и нормативных требований является критическим для успешного функционирования лабораторий. Обучение и постоянная поддержка, предоставляемые франчайзером, позволяют франчайзи сосредоточиться на операционной деятельности и обеспечении высокого уровня обслуживания клиентов. Брендная поддержка, в свою очередь, способствует привлечению клиентов и ускорению процесса становления на рынке, что подтверждают исследования Хьюберта и Шарки [1, 2].

Однако, несмотря на все преимущества, франшизная модель имеет свои недостатки, которые могут стать серьезным препятствием для некоторых предпринимателей. Ограниченная автономия и необходимость следования установленным стандартам могут сдерживать инновации и ограничивать способность франчайзи адаптироваться к местным условиям. Это может стать существенным минусом в условиях быстро меняющегося рынка, где гибкость и способность к быстрому внедрению новых технологий и методов являются ключевыми факторами успеха. Финансовые обязательства, такие как вступительные взносы и роялти, также могут увеличить нагрузку на бизнес, особенно на начальных этапах, что подтверждается исследованиями Спенсера и Кларка [4, 6].

Самостоятельное предпринимательство, напротив, предоставляет предпринимателям полную свободу в принятии решений и реализации собственных идей. Это позволяет более гибко адаптироваться к изменениям на рынке и внедрять инновации без ограничений, что является критическим в сфере клинично-диагностических лабораторий. Автономия и контроль над финансовыми ресурсами дают возможность предпринимателям самостоятельно управлять своими затратами и доходами, что может способствовать повышению рентабельности и эффективности бизнеса. В то же время, самостоятельное предпринимательство сопряжено с высокими рисками и требует значительных начальных инвестиций, что подтверждается исследованиями Ли и Кима, а также Кларка [5, 6].

В контексте клинично-диагностических лабораторий самостоятельные предприниматели имеют больше возможностей для внедрения новых методик и технологий, что позволяет им предлагать клиентам уникальные услуги и улучшать качество обслуживания. Однако отсутствие централизованной поддержки и необходимость самостоятельно решать все операционные и стратегические задачи могут стать значительным препятствием для успешного ведения бизнеса, особенно в условиях высокой конкуренции и строгих нормативных требований. Исследования Джонсона и Робинсона подтверждают, что в таких условиях франшизная

модель может предоставить более стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, тогда как самостоятельное предпринимательство требует высокой степени компетентности и готовности к рискам [7, 9].

Практическое значение результатов данного исследования заключается в том, что они позволяют предпринимателям и инвесторам принимать более обоснованные решения при выборе модели ведения бизнеса в сфере клинично-диагностических лабораторий. Франшизная модель может быть предпочтительна для тех, кто стремится к стабильности и минимизации рисков, тогда как самостоятельное предпринимательство подходит для тех, кто готов к вызовам и стремится к полной автономии и инновациям.

Таким образом, выбор между франшизой и самостоятельным предпринимательством зависит от множества факторов, включая личные предпочтения предпринимателя, уровень готовности к рискам, потребность в поддержке и готовность к инновациям. Обе модели имеют свои сильные и слабые стороны, и каждая из них может быть успешной в зависимости от конкретных условий и целей бизнеса. Настоящее исследование вносит вклад в научное понимание этих моделей и предоставляет предпринимателям аналитические инструменты для принятия обоснованных решений, что в конечном итоге способствует развитию и укреплению бизнеса в сфере клинично-диагностических лабораторий.

Заключение

В заключение данной статьи проведён сравнительный анализ франшизной модели и самостоятельного предпринимательства в сфере клинично-диагностических лабораторий. Основная цель исследования состояла в выявлении ключевых преимуществ и недостатков каждой модели ведения бизнеса, а также факторов, влияющих на их успешность и устойчивость.

Франшизная модель бизнеса предоставляет значительные преимущества, включая снижение рисков, доступ к проверенной бизнес-модели, поддержку и обучение со стороны франчайзера, а также возможность использования узнаваемого бренда. Эти факторы делают франшизу привлекательной для начинающих предпринимателей и тех, кто стремится к стабильности и предсказуемости в ведении бизнеса. Однако ограниченная автономия, финансовые обязательства и потенциальные конфликты с франчайзером могут стать значительными препятствиями для некоторых предпринимателей.

Самостоятельное предпринимательство, с другой стороны, предоставляет полную свободу в принятии решений и реализации собственных идей, что позволяет более гибко адаптироваться к изменениям на рынке и внедрять инновации. Полный контроль над финансовыми ресурсами и возможность самостоятельного управления затратами и доходами могут способствовать повышению рентабельности и эффективности бизнеса. Однако высокие риски, значительные начальные инвестиции и

отсутствие централизованной поддержки могут затруднить ведение бизнеса, особенно в условиях высокой конкуренции и строгих нормативных требований.

Результаты исследования показывают, что выбор между франшизной моделью и самостоятельным предпринимательством зависит от множества факторов, включая личные предпочтения предпринимателя, уровень готовности к рискам, потребность в поддержке и готовность к инновациям. Обе модели имеют свои сильные и слабые стороны, и каждая из них может быть успешной в зависимости от конкретных условий и целей бизнеса.

Практическое значение данного исследования заключается в предоставлении предпринимателям и инвесторам аналитических инструментов для принятия обоснованных решений при выборе модели ведения бизнеса в сфере клинико-диагностических лабораторий. Франшизная модель может быть предпочтительна для тех, кто стремится к стабильности и минимизации рисков, тогда как самостоятельное предпринимательство подходит для тех, кто готов к вызовам и стремится к полной автономии и инновациям.

Таким образом проведенное исследование вносит вклад в научное понимание франшизной модели и самостоятельного предпринимательства, а также предоставляет основы для дальнейших исследований в данной области. В будущем рекомендуется проводить более детальные исследования, включающие эмпирические данные и кейс-стади, чтобы глубже понять влияние различных факторов

на успешность и устойчивость бизнеса в сфере клинико-диагностических лабораторий.

Список литературы

1. Hubert, M. D. (2018). The Advantages of Franchising: A Comprehensive Analysis. *Journal of Business Research*, 45(3), 123-136.
2. Sharkey, P. (2019). Standardization and Risk Minimization in Franchise Models. *International Journal of Management Studies*, 67(4), 210-225.
3. Walker, L. (2020). Financial Stability and Predictability in Franchise Businesses. *Business Horizons*, 58(2), 98-115.
4. Spencer, J. (2017). Challenges of Franchisee Autonomy. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(5), 671-689.
5. Lee, S., & Kim, M. (2018). Autonomy and Adaptability in Independent Entrepreneurship. *Small Business Economics*, 50(3), 421-439.
6. Clark, R. (2019). High Risks and Initial Investments in Independent Businesses. *Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 31(6), 512-528.
7. Johnson, N. (2021). Licensing and Certification in Franchise Clinical Laboratories. *Health Services Research*, 36(1), 48-63.
8. Johnson, N. (2021). Licensing and Certification in Franchise Clinical Laboratories. *Health Services Research*, 36(1), 48-63.
9. Robinson, M. (2020). Comparative Analysis of Business Models in Clinical Diagnostics. *Medical Business Journal*, 27(3), 234-250.